

БЕОГРАД

15–17. IX 2011.

**НАУЧНИ
СТАНАК
СЛВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ**

СРСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВЕ НОРМЕ

41/1

БЕОГРАД, 2011.

Слободан Ј. ПАВЛОВИЋ*
 Универзитет у Новом Саду
 Филозофски факултет

Оригинални научни рад
 Примљен: 01.X 2011.
 Прихваћен: 04.V 2012.

ЛИНЕАРИЗАЦИЈА ИМЕНСКОГ ИЗРАЗА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ XII И XIII ВЕКА

У раду** се разматра позиционирање одредби у старосрпским именским изразима регистрованим у повељама и писмима насталим крајем XII и током XIII века. На основу детаљне статистичке анализе уочава се да је већ у најстаријим српским писаним споменицима конгруентна одредба доминантно препонована према управној именици (у 75,1% случајева), док је неконгруентна одредба доминантно постпонована (у 90,1% случајева). Процесу померања конгруентних одредби из постпозиције у препозицију најдуже одолевају придевски и заменички индикатори индивидуализоване и категоријалне припадности, тј. категоријални и присвојни придеви (који су постпоновани у 62,5% случајева) и присвојне заменице (које су постпоноване у 25,9% случајева), што је мотивисано посесивном семантиком у најширем смислу речи.

Кључне речи: (не)конфигуративна синтакса, именски израз, конгруентни атрибут, неконгруентни атрибут

1. Увод. Стабилизованост именског израза, односно именске фразе представља један од синтагматских показатеља изграђености конфигуративне синтаксе. Термин конфигуративна синтакса развија се у теоријским оквирима генеративне граматике, тј. генеративне *теорије управљања и везивања* (Government and Binding Theory) као ознака за савремене индоевропске синтаксичке системе којима је својствена наглашена реченична хијерахија, а који стоје у типолошкој опозицији према неконфигуративним синтаксичким системима с појачаном аутономношћу појединачних речи у реченичној структури, те наглашеним значајем морфолошких форми, тј. парадигматике на рачун синтагматике (уп. Хејл 1983; Јелинек 1984). Реченични елементи неконфигуративне синтаксе, регистровани у старим индоевропским језицима били би, између осталог, слободан ред речи, широка заступљеност нулте анафоре, дисконтинуираност именског израза, те доминација слободних падежних форми над предлошком фразом (уп. Вебелхут 1984–1985; Хјусон – Бубеник

*slobodanpavlovic@sbb.rs

**Рад је настао у оквиру пројекта *Историја српског језика* (178001), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

2006; Лураги 2010; Павловић 2011a), док би конфигуративној синтакси биле својствене управо супротне одлике.

Ширење интересовања за синтаксичку конфигуративност у дијахроно оријентисаним синтаксичким истраживањима подстакнуто је претпоставком да је праиндоевропска синтакса била доминантно неконфигуративна, те да се синтаксичка генеза индоевропских језика креће од праиндоевропске неконфигуративности (с наглашеном морфолошком парадигматиком) до савремене мање или више изражене конфигуративности (с наглашеном синтагматиком).

1.1. Траг синтаксичке неконфигуративности на нивоу именског израза била би дисконтинуираност именске фразе, која се огледа првенствено кроз дистантност њених саставних компоненти,¹ као што то показују старосрпски примери (1–2):

(1) ЗДА да ти не згинио НИКОГАРЕ (Дубр. 1234–1235, № 8.16), ВСАКОУ ГЛОВОУ да оузниа цркви МАЛОУ и ВЕЛНКОУ (Нем. 1300, № 45.41);

(2) КАЕТВОУ да има СТГО СУМЕОИНА и СТИА САИИ (Драг. 1381, № 188.36).²

Показатељи синтаксичког односа међу члановима овако структурираног именског израза јесу њихови морфолошки облици – слагање конгруентне одредбе у роду, броју и падежу с детерминисаном именицом (1), односно генитивни облик неконгруентне одредбе (2). На старијим језичким нивоима, међутим, чак је и дистантно позиционирана придевска одредба могла функционисати као неконгруентни атрибут, као што то показује староруски пример (3):

(3) и [гѣ] ШЮДЪ с небесъ ВЕЛНКО и СТРАШНО № 930 (Зализњак 2004: 694).

Примери овог типа (3) могли би се третирати као дистрибутивни траг старог, неконфигуративног праиндоевропског граматичког стања у коме је граница између именица и придева била врло флуидна, и у коме релација међу њима примарно није била морфолошки већ семантички и(ли) контекстуално дефинисана.³ Два члана именског израза, односно синтагматског низа из кога ће се развити конфигуративни именски израз формално су се могла поклопити не зато што је један члан зависио од другог већ зато што су се односили на исти појам (уп. Гамкрелидзе – Иванов 1984: 277–281).

Развојем синтаксичке конфигуративности временом се стабилизује и конфигуративни именски израз кога карактерише (а) контактност његових саставних компоненти и (б) мање или више стабилна позиционираност кон-

¹ Ова је појава у низу старих индоевропских језика идентификована као *хипербатон*.

² Примери из старосрпских повеља и писама сигнирани су према регистру из књиге *Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености* (Павловић 2006).

³ Полазећи од Бејкерове констатације (2001: 1437) да „discontinuous constituents are possible only in languages with no more than a weak N/A contrast“, С. Лураги (2010: 220) подсећа: „Indo-Europeanists have long pointed out that the distinction between nouns and adjectives was weak in PIE, the only difference being that adjectives inflect for gender. In some languages, there are adjectives which do not even display gender variation. For example, Greek has a group of adjectives with no gender distinction“.

груентне и неконгруентне одредбе у односу на управну именицу као језгро именског израза. У старосрпском језику XII и XIII века већ је учвршћен именски израз с контактено позиционираним саставним компонентама. Фреквенцијски однос дистантно позиционираних и контактено позиционираних одредби према управној именици износи приближно 1 : 250 у корист контактено позиционираних, што значи да је дистантност одредбе и управне именице већ у најстаријим старосрпским текстовима сведена на свега око 4% примера. Оваква статистика указује на то да је у старосрпском језику XII и XIII века именица стабилизована у синтаксичкој функцији центрипеталног језгра именског израза, те да је именска фраза као један од показатеља развијености синтаксичке конфигуративности постојана синтагматска категорија. Дистрибуција одредбених компоненти именског израза, с друге стране, сасвим је неуједначена, и то како у случајевима различитих типова именских одредби тако и у случајевима истог типа одредбе. Статистичка анализа грађе показује доминацију једног или другог типа позиционирања именских одредби, што пружа методолошки ваљану основу за идентификовање профила старосрпског именског израза и смера његовог дијахроног кретања. У дијахроно постављеним лингвистичким истраживањима управо статистика надомешта савремени језички осећај истраживача, који у историјској синтакси може водити погрешном закључивању.

2. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ АТРИБУТА У СТАРОСРПСКОМ ИМЕНСКОМ ИЗРАЗУ. У старосрпском језику XII и XIII века конгруентне одредбе су доминантно препоноване, док су неконгруентне одредбе доминантно постпоноване. Фреквенцијски однос између препоноване и постпоноване конгруентне одредбе износи приближно 3 : 1 (75,1% : 24,9%) у корист препозиције, док је однос између постпоноване и препоноване неконгруентне одредбе у генитиву, односно у дативу сводљив на пропорцију 1 : 9,1 (9,9% : 90,1%) у корист постпозиције.

2.1. Доминантна препонованост конгруентне одредбе у старосрпском језику XII и XIII века категоријално је, међутим, изразито неуједначена и уско везана за тип именске одредбе. Тако препонованост заменичких одредби опада од релационих (општих, одричних, неодређених и показних) придевских заменица, које су препоноване у 92,5% случајева, до присвојних заменица, чија је препонованост готово на нивоу препонованости конгруентних одредби уопште и износи 74,1%. Код придевских атрибута дистрибутивна неуједначеност још је очигледнија, будући да су описни, односно квалификативни придеви препоновани у чак 93,1% случајева, док су категоријални придеви доминантно постпоновани, и то чак у 72% случајева, што значи да две врсте придевских атрибута могу заузети готово супротне позиције на дистрибутивној скали позиционираних. Такви статистички односи указују да постпоновање конгруентне одредбе у старосрпском језику – мада регистровано тек у приближно сваком четвртном примеру – не мора бити комуникативно маркирано као што је то случај у савременом српском језику (уп. Поповић 1997; Тошовић 2005).

Ако се пође од стања регистрованога, с једне стране, у старословенским споменицима у којима се препонованост присвојних заменица, на пример,

креће од 0,2% у *Синајском псалтиру* до 42,8% у *Рилским одломцима* (Вечерка 1989: 78) и, с друге стране, у староруским споменицима, од XI до XIV века, у којима су присвојне заменице, на пример, препоноване у свега 21,7%, док је однос препоноване и постпоноване конгруентне одредбе уопште сводљив на пропорцију 13 : 12 (52% : 48%) у корист препонованости (Саников 1968: 61–69), постаје сасвим јасно да се конгруентна одредба у словенским језицима померала из постпозиције према препозицији у односу на управну именицу.⁴ Овај процес, при том, није захватао све типове конгруентних одредби уједначеним интензитетом, што је на синхронном плану – како у староруским, тако и у старосрпским споменицима – резултирало изразитом дистрибутивном неуједначеношћу различитих типова конгруентних одредби. Управо стога постпонованост конгруентне одредбе у старосрпском језику ваља посматрати првенствено као развојни реликт старијег дистрибутивног стања у процесу стабилизације реда речи у оквиру именског израза. Евентуално стилски, односно комуникативно мотивисано постпоновање конгруентне одредбе није искључено,⁵ али је у другом плану (уп. Саников 1968: 62). Постпонованост старосрпских категоријалних придева, на пример, не може бити стилски маркирана јер је у старосрпским споменицима XII и XIII века још увек преовлађујућа. Статистичка анализа расположиве грађе пружа, дакле, увид у процес препонованости конгруентних одредби, те је неопходно статистички размотрити дистрибуцију свих типова именских одредби.⁶

2.1.1. Придевске заменице у функцији именских одредби препоноване су у 84% случајева, а постпоноване у 16% случајева, при чему је одступање од просечног фреквенцијског односа препонованости и постпонованости код различитих типова придевских заменица релативно ниско. Однос препонованости (а) и постпонованости (б) код општих и одричних заменица (всьь, вьсакы, ннкы, ннкѣднь) као показатеља опште нерашчлањене квантификације афирмативног и негативног типа износи 12,7 : 1 (92,7% : 7,3%) (4), код по-

⁴ Мада оваква статистичка кретања сугеришу да је примарно место словенске конгруентне одредбе постпозиција према управној именици (уп. Лаптева 1959), низ аутора заступао је другачије гледиште (уп., на пример, Козловски 1901; Вондрак 1908). Висока учесталост постпоноване одредбе у старим словенским споменицима понекад је некритички тумачена страним, првенствено грчким утицајем, чак и када су староруски споменици били у питању (уп. Лаптева 1959: 99–102).

⁵ О. А. Лаптева комуникативно образлаже и препозицију и постпозицију староруских атрибута, истичући да је „постпозитивное контактное положение означало, что прилагательное не является наиболее актуальным членом высказывания; препозитивное контактное положение было свойственно прилагательному, сообщающему нечто новое“ (1959: 110). О комуникативној мотивисаности постпоновања староруског конгруентног атрибута уп., на пример, Борковски 1949: 231; Борковски – Кузнецов 1963: 412.

⁶ Описујући старосрпски именски израз према споменицима из XIII и XIV века, Ј. Деже уочава да конгруентни атрибут „generally precedes the noun“ (1982: 374), док је неконгруентни атрибут доминантно постпонован („prepositive non-agreeing attributes can be observed only rarely“) (1982: 377). Овакву структуру старосрпске именске фразе уочава, уосталом, још Е. Бернекер (1900: 127–128). Међутим, генерални синтетички судови овог типа без статистичке анализе не откривају слику еволутивне динамике, тј. дијахроног развоја дате синтаксичке категорије. У томе и јесте суштинска разлика између синхроно и дијахроно постављеног лингвистичког истраживања.

казних заменица (съ, овъ, ть, онъ, снковъ, толнкъ и сл.) као егзистенцијалних квантификатора одређене референцијалности износи 14,4 : 1 (93,5% : 6,5%) (5), код неодређених заменица (нѣкы, кон) као егзистенцијалних квантификатора неодређене референцијалности износи 22 : 1 (95,8% : 4,2%) (6), док код придевске заменице *самъ* у својству интензификатора егзистенцијалне референцијалности однос препонованости и постпонованости износи 1,6 : 1 (61,5% : 38,5%) (7), што је и највећи проценат постпонованости међу придевским заменицама опште:

(4а) и да нидь нѣ никерє силє (жупан Стефан око 1215, № 4.8), да те придецо іакѡ гѣа : съ всакѡвъ почѣстнѡ : и съ всакнѣвъ прѣваннєцѣвъ (Дубр. 1234–1235, № 8.12), како хѣю любѣнтѣ въсь градѣ (Нем. 1267–1268, № 31.2);

(4б) да си погєши свободно съ всакѡвоу почѣстнѡ : и съ всѣдн тѡвондн : и съ добытѡцѣвъ всакыцѣвъ тѡвонцѣвъ : и онѣхъ добытѡцѣвъ всакнѣвъ (Дубр. 1234–1235, № 8.21), да ви нѣ дєсетѡ ннѡгѡгѣ (бан Нинослав 1235. или касније, № 10.6), и кнєжннѡ вѣса дахъ ю сѣон цѣкѡвн (Нем. 1243–1253, № 22.18);

(5а) ѣ радѡє днѣкъ банъ : писахъ снѡ : кннѣхъ : повелѡвъ банѡвъ (бан Кулин 1189, № 1.16), видѣ кралевѣство дн толѡку ѡд| ннѣхъ почѣсть и вѣрно послѡуженнє (Нем. 1234, № 5.7), да та кнѡвннѡ сѣ съ правнѡвъ испрѡвн (бан Нинослав 1240, № 13.22), да онѣ крапаннѣ прндѣ ѣ дѣровѣннѣ (Дубр. 1243, № 18.20), ѡкозѣ ндє : архиппскѣпа дѣровѣчѡгѡ : алнѡрда и кнєза дѣровѣчѡгѡ : нванѣ сторлатѣ (Нем. 1267–1268, № 31.5), снѡвѣ шл|сѣтъ стѡвнн кралевѣство дн : властєантнѣцѣвъ дѣровѣчѣкнѣвъ : да грєдѣ съ трѡгоцѣ ѣ землѣ кралевѣства дн (Нем. 1277–1281, № 35.1);

(5б) да є на нас клетѡвѣ снѣ (Дубр. 1234–1235, № 8.11);

(6а) и ако ти се згодн : кѡє наснѡвѣ и прнѣѣгнєшн ѣ градѣ нашѣ к нацѣ : да те придецо іакѡ гѣа (Дубр. 1234–1235, № 8.12), а да се нѣкѡѣ кнѡвннѡ мѣю нацн ѣтннн : да се с правнѡвъ : испрѡвн (кнєз Андреја 1247–1249, № 19.17);

(6б) да не покнрнєте нн ѣднє пєдн : ннн лѡзовѣ ннн жнѡцѣвъ ннн ѡкєцѣвъ кнѡнцѣвъ (Нем. 1234, № 5.18);

(7а) а цѣ саѡгѡ кнѡвнѡ да даєцо своѡвъ глаѡвъ (Дубр. 1254, № 28.30);

(7б) а сонн да подѡю кнѡвнѡ саѡгѡ до ѣрокѡ (Нем. 1254, № 27.17).

Опште заменице *кон* *любо*, *кон* *годѣ* као показатељи опште рашчлањене квантификације (8), и неодређена заменица *ннн* као егзистенцијални квантификатор нефокусиране референцијалности (9) регистроване су само у препозицији према управној именици:

(8) ащє кто дѡзнєтѣ ... ннн кон люѡѡ брѡтѣ ѡон ннн брѡтѡчѣ|д| ... раздѡрушнѣтѣ снє : · тако [н] гнѣвъ гѣ бѣ и сѣса нашєгѡ тѣ х|с|дѡ ... да ндѡтѣ на сєѡѣ (Нем. 1234–1243, № 16.39), и съ сѣблѡнѡцѣвъ ѣ кѡємѣ годѣ сѣдѣ ннн гдѣ ннн дѣ да се не прѡ (Нем. 1277–1281, № 35.6);

(9) а ннѡцѣ влѡдѣхъ да не бѣдѣ ндѡдѡ (бан Нинослав 1232–1235, № 7.9).

Међу постпонованим придевским заменицама у функцији именске одредбе највећи проценат отпада на присвојне заменице. Фреквенцијски однос постпонованих присвојних заменица и свих осталих постпонованих придевских заменица у именском изразу износи приближно 3 : 1 (75,2% : 24,8%) у корист присвојних заменица, што значи да су се оне међу придевским заменицама најспорије померале из постпозиције у препозицију. Овај је процес, разуме се, и код присвојних заменица увелико одмакао у старосрпском језику XII и XIII века будући да однос препонованости (а) и постпонованости (б) код ове врсте именских одредби износи приближно 2,9 : 1 (74,1% : 25,9%)

(10), што је готово дијаметрално супротно од стања регистрованога у староруским споменицима насталим од XI до XIV века (Саников 1968: 69):

(10а) разѣѣ шо дн кто : да своевь воловь поклонь (бан Кулин 1189, № 1.10), да си съде твоѣ села свободьно : и твомъ лѣднѣ (Нем. 1238–1240, № 11.4), да съда съ ходнан днѣмъ жѣпланѣ ке є дадь кромъ владиславъ дѣнѣ и днѣмъ жѣнѣ а своѣмъ кѣкромъ прѣдъ вашѣмъ градѣ (Ђура Качић 1243–1276, № 32.4);

(10б) издѣзохъ прѣдъ братомъ дн владиславоѣмъ : за правовѣрнѣмъ днѣмъ (Нем. 1234, № 5.3), трьжницѣмъ вашѣмъ да гредѣ на брѣсково (Нем. 1254, № 27.23).

2.1.2. Фреквенцијски однос препонованости (а) и постпонованости (б) код редних бројева као деиктичких именских одредби износи приближно 2,8 : 1 (74% : 26%) (11), док је тај однос код основних бројева као нумеричких квантификатора именског израза приближно 14,3 : 1 (93,5% : 6,5%) у корист препонованости (12):

(11а) писахъ сню : кингѣ ... дѣбѣца : авьгѣста : ѣ двѣдесети : и дѣветѣ днѣ (бан Кулин 1189, № 1.16);

(11б) по[с]писахъ роукою кравельства дн : въ лѣтѣ : выше писано ... индиктиона · д · (Нем. 1234, № 5.34);

(12а) три днѣ да жьне и три днѣ да плѣве (Нем. 1234–1243, № 16.31), да ниде се да вѣдѣние трьмъ дѣсеци (Нем. 1277–1281, № 37.6);

(12б) и да стондо ... въ сонехъ законехъ кое сдо нидеан съ шѣ |нн|дн прѣжде годншѣ петѣ на десетѣ (Дубр. 1253, № 23.37).

2.1.3. Придевски атрибути су у односу на управну именицу препоновани у 67% случајева, а постпоновани у 33% случајева, при чему је одступање од просечног фреквенцијског односа препонованости и постпонованости код различитих типова придева изразито високо. Наспрам доминантно постпонованих категоријалних придева стоје доминантно препоновани квалификативни и глаголски придеви (тј. партиципи), док су присвојни придеви тек нешто чешће препоновани него постпоновани. Придеви којима се идентификује општа и(ли) субјективна деиктичност (Пипер 2005: 94) – типа дьншнн, горнн, донн, южьнн, вѣсточьнн и сл. – регистровани су искључиво у препозицији према управној именици (13):

(13) нагоре ѿ[д] днѣшнега днѣ : да ти сдо прѣтѣан (Дубр. 1234–1235, № 8.6), право по горѣ-нешь далоу (Нем. 1254–1263, № 29.59), отѣ границѣ : право оу рѣть дольца съ южьне стране оу два цера (Нем. 1254–1263, № 29.85).

Однос препонованости (а) и постпонованости (б) код квалификативних придевских атрибута износи 13,5 : 1 (93,1% : 6,9%) (14), код партиципских атрибута 5,2 : 1 (84% : 16%) (15), док код присвојних придевских атрибута фреквенцијски однос препонованости и постпонованости опада на свега 1,2 : 1 (55,3% : 44,7%) у корист препонованости (16):

(14а) да цѣ се не ѣзде нн тънкѣ коньцѣ (кнез Андреја 1214–1235, № 6.13), и да стондо ѣ старнхъ цѣгахъ (Дубр. 1234–1235, № 8.25), и ѿ[д] тоуде оу съ потокъ къ девелоуѣмъ крѣстоу цѣстоу ... оу црѣноу стѣноу (Нем. 1234–1243, № 16.20);

(14б) кднхъ кингѣ ѣзель ванѣ веланѣ нинославѣ (бан Нинослав 1240, № 13.27);

(15а) да си кѡпѡють и продають своботьно въ прѣписанехъ зѣлѣхъ (Дубр. 1253, № 23.25), що си сѣ дръжали винограде з г[д]на ли стопотнѣвшега краја : то да си и сѣде дръже (Нем. око 1289, № 44.2);

(15б) да се прѣдаде оноуѡ кон за добнткѣ прѣписанѣ ... би внаѣ посланѣ (Дубр. 1253, № 23.32);

(16а) а ѡ сръгова бръда право по дѣлоу оу драганѣ доль (Нем. 1243–1253, № 22.36), како греде цваста оу сшошыцоу оу радова крѣтыща (Нем. 1254–1263, № 29.76);

(16б) ѣ радове днѣкѣ банѣ : писахъ сню : книгѣ : повѣловѣ бановѣ (бан Кулин 1189, № 1.16).

Однос постпонованих (а) и препонованих (б) категоријални придевских атрибута (типа сръпскн, дѣровѣчкн, златѣнн, црѣквѣнн и сл.) износи приближно 2,6 : 1 (72,1% : 27,9%) у корист постпонованости (17):

(17а) стефан владиславе подокню бѣжновѣ кралѣ · сръскн (Нем. 1235–1241, № 14.7), да се с правннѡмъ . испрѡ [] по стари законѣ . кон естѣ цегъ гбдѣ дѣровѣчкн . и цегъ кнежьство хѣлѣско (жупан Радослав 1254, № 26.32), да естѣ послоухъ цѣкю црѣквннѡшю въ всакодѣ соудѣ · в · дннара (Нем. 1254–1263, № 29.127);

(17б) хтиторѣ бысть цногнѣмъ манастирѣмъ въ сръп[с]кон ѡбластн (Нем. 1234–1243, № 16.2), а гаоѣ ннтѣкорѣ · да не възыда на црѣквннѡмъ чѣвца (Нем. 1254–1263, № 29.126), да си кѡпѡю ... злато сребро свнтѣ и златѣнѣ поставѣ (Дубр. 1253, № 23.24).

Међу постпонованим придевима у функцији атрибутске одредбе највећи проценат отпада на категоријалне и присвојне придеве. Фреквенцијски однос постпонованих категоријалних и присвојних придева, с једне стране, и свих осталих постпонованих придева, с друге стране, износи приближно 7,1 : 1 (87,7% : 12,3%) у корист категоријалних и присвојних придевских атрибута, што значи да су се ова два типа придева међу придевским одредбама најспорије померала из постпозиције у препозицију.

2.2. Неконгруентни, генитивни, односно дативни атрибути доминантно су постпоновани од најстаријих сачуваних старосрпских споменика. Фреквенцијски однос постпонованости (а) и препонованости (б) генитивне именске одредбе износи приближно 8,4 : 1 (89,4% : 10,6%) (18), а дативске именске одредбе 16,9 : 1 (94,4% : 5,6%) (19):

(18а) а сѣ чиннѡ сѣ хтеннець твога сѣд юрька (Дубр. 1243, № 17.7), а что ѣ мѣла кѡпла да си ю продаю по зѣлѣн крадевь[с]тва ли (Нем. 1254, № 27.26);

(18б) гѣа и соца свокогѡ · сѣто краја стефана повѣлѣннѣ разоумѣвъ (Нем. 1243–1253, № 22.11);

(19а) а се що ѣ работа сокланннѡмъ (Нем. 1234–1243, № 16.24), кога бѣ нзволн быти г[д]на сръ[с]кон зѣлѣн (Нем. 1276–1281, № 38.36);

(19б) а тодоу сѣлоу мѣга како ѣ пришьѣ рѣть мѣгоу сораховнѡвѣ и мѣгоу мѣтохнѡвѣ црѣквннѡмъ нѣнець мѣльци (Нем. 1234–1243, № 16.12).

3. Хијерархијско рангирање одредби у сложеном именском изразу. Именица као центрипетално језгро именског израза за себе може везати више конгруентних и(ли) неконгруентних, препонованих и(ли) постпонованих именских одредби, чиме се ствара сложени именски израз, односно сложена именска фраза. Груписање више међусобно контактнo позиционираних конгруентних и(ли) неконгруентних одредби препонованих или постпонованих према упоравној именици открива хијерархијски ранг именских одредби, али и хијерархијску структуру сложеног именског израза. Мада распоред именских

одредби унутар сложеног именског израза – за разлику од распореда енклитика, на пример, унутар енклитичког кластера (уп. Павловић 2011б) – може донекле варирати, на основу учесталости појављивања једног типа одредбе у одређеној позицији према другом типу одредбе, старосрпске именске одредбе могу се хијерархијски рангирати, чиме се, даље, идентификује и сам линеарни профил старосрпског именског израза. Леви члан одредбене групе хијерархијски је виши од члана који му следи, што значи да хијерархијски ранг опада кретањем од леве ка десној граници одредбеног низа. Што је учесталост једног типа одредбе у иницијалним позицијама одредбеног низа већа то је и његов хијерархијски ранг већи и обрнуто.

Према позицијама које заузимају у сложеним именским изразима јасно се диференцирају, с једне стране, одредбени показатељи квантификације и референцијалности и, с друге стране, тзв. нуклеусни атрибути (уп. Пипер 2005: 92–93). Наиме, у сложеним именским изразима квантификативно-референцијалне одредбе, представљене различитим типовима придевских заменица и основним бројевима, доминантно су препоноване у односу на нуклеусне атрибуте, представљене различитим типовима придева, редним бројевима и неконгруентним генитивним атрибутом. Фреквенцијски однос препонованих квантификативно-референцијалних одредби према препонованим нуклеусним атрибутима у одредбеним низовима износи приближно 4 : 1 у корист квантификативно-референцијалних одредби, што значи да наспрам четири одредбена низа типа *квантификативно-референцијална одредба* + *нуклеусни атрибут* стоји свега један одредбени низ типа *нуклеусни атрибут* + *квантификативно-референцијална одредба*.⁷

3.1. Опште и одричне заменице (вѣсь, вѣсакы, ннѣдѣнь) као показатељи опште нерашчлањене квантификације афирмативног и негативног типа увек су препоноване у односу на показне заменице (20), редне бројеве (21), описне (22), и категоријалне придеве (23), док су према присвојним заменицама доминантно препоноване (24а–24б):⁸

(20) и вѣсе снѣ прнпнсанѣ да нѣмало и хокемо дрѣжатн (Дубр. 1253, № 23.54);

(21) на вѣсакѡ ѣ годнше . да поновнло снзн . ротѣ (Дубр. 1243, № 18.25);

(22) дати нѣдѣ : сѣвѣтъ : и подлокѣ : какорѣ : и севѣ колнкорѣ доге : бѣзѣ вѣсѣга : зѣлога прннѣсла (бан Кулин 1189, № 1.13);

(23) стефанѣ оуросѣ . по днлостн краљѣ и сѣлѡдрѣжѣцѣ вѣсѣкѣ сѣвѣскнхѣ и полѡвскнхѣ зѣмљѣ (Нем. 1243–1276, № 33.11);

(24а) да сн погешн свѡбѡдно : сѣ вѣсакѡю потѣстнѡ : и сѣ вѣсѣдн тѡвѡдн : и сѣ добѣтѡкѡмѣ вѣсакнмѣ тѡвѡцѣ (Дубр. 1234–1235, № 8.21), да нѣзѣ естѣ рокѣ : за три мѣсеце : да сн нзндоутѣ сѣ вѣсѣмѣсѡвѡмѣ добѣтѣкѡмѣ (Нем. 1282, № 39.9);

(24б) а зла да ти не хнннндо ннкогарѣ . нн тѣвѣ сѣмѡмѣ гнѣх : нн госп|ѡгн женѣ тѡвѡн нн дѣцн тѡвѡн . нн добѣтѣкѣ тѡвѡемѣ вѣсакѡмѣ (Дубр. 1234–1235, № 8.16), дон ннѣдѣнь тѣвѣкѣ ннѣдѣнь не сѣдн онѣге цѣпата (кнез Чрномир 1252–1254, № 24.18).

⁷ Примери из старосрпских повеља и писама сигнирани су према регистру из књиге *Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености* (Павловић 2006).

⁸ Фреквенцијски однос између одредбених низова *општи нерашчлањени квантификатор* + *присвојна заменица* и *присвојна заменица* + *општи нерашчлањени квантификатор* износи 6,5 : 1 у корист првог комбинаторног типа.

Придевска заменица *ннн* као егзистенцијални квантификатор нефокусиране референцијалности увек је препонована у односу на неодређене (25) и присвојне заменице (26):

(25) *ннѣ некою правѣдѣ* кою е нѣдела ѿ|д|ѣ стѣрихъ вѣдменехъ да си нѣла свокоуѣно (Дубр. 1253, № 23.50), а севасть *нн ннѣ кон вл|д|алѣц* · *нн оу чедѣ да не соуде оу сиѣхъ местоуѣнахъ* (Нем. 1276–1281, № 38.14);

(26) *нн владнѣнрь* · *нн ннѣнн твои вѣдѣ* · да не плене твою зм|д|ѣ (Дубр. 1238–1240, № 12.14).

Неодређене заменице (*нѣкы*, *кон*) као егзистенцијални квантификатори неодређене референцијалности регистроване су у постпозицији према неодређеној заменици *ннн* (25), а у препозицији према описним придевима (27):

(27) ако богъ поможѣ стѣмѣ ти цѣствѣ и бѣдешѣ г|д|нѣ ѣ всен зѣдѣе срѣпске да *некто зан люде* мѣдѣ стѣмѣ ти цѣствѣ и мѣдѣ нашѣ градѣ зложе злетѣ патѣ да любѣвѣ вѣсеге ѿ|д| добро на побольше расти (Дубр. 1253, № 23.38).⁹

Показне заменице као егзистенцијални квантификатори одређене референцијалности постпоноване су према општим заменицама као општим нерашчлањеним квантификаторима (20), а препоноване према заменичком интензификатору *смѣ* (28), присвојним заменицама (29), основним бројевима (30), присвојним (31) и описним придевима (32):

(28) да мѣ чинѣно правнѣнѣ · ѿ|д|ѣ неговь добитекѣ · *нн ѿнога самога градинѣна* дамо по герѣлѣ (Дубр. 1243, № 18.37);

(29) потвѣрѣ|д|аю *снѣмѣ мѣнѣмѣ хроусовоу|лоуѣ* быстрицоу ѿколо цѣкѣе (Нем. 1234–1243, № 16.9);

(30) н *снѣн двѣ тисѣки* да даю на дѣнѣтровѣ дѣнѣ (Нем. 1277–1281, № 37.10);

(31) аще кто дрѣзнѣтъ ... поколѣбѣати *снѣмѣ бѣжнѣ* и *стѣнѣ бѣе оутвѣрѣж|д|еннѣмѣ* и раздрѣушнѣтъ снѣ (Нем. 1234–1243, № 16.39);

(32) да с- нѣламо *ѿнѣнн старн законѣ* сѣш |н|ѣдн (Дубр. 1253, № 23.37).

Присвојне заменице увек су постпоноване у односу на неодређену заменицу *ннн* (26) и у односу на показне заменице (29), доминантно су постпоноване према општим и одричним заменицама као општим нерашчлањеним квантификаторима (24а–24б),¹⁰ док су доминантно препоноване према описним придевима (33а–33б).¹¹

(33а) нзлѣзохѣ прѣ|д| братѣмѣ мн вл|д|с|лавоуѣ · за правѣвѣрѣна цѣога и за *егова ра|д| всѣнаго прѣкѣлетѣвѣства* (Нем. 1234, № 5.3), ако богъ поможѣ *твоѣмѣ стѣмѣ цѣствѣ* и принѣшѣ рашѣкѣ зѣдѣлѣ (Дубр. 1253, № 23.15);

(33б) *стѣмѣ твоѣмѣ цѣствѣ* дамо подѣокѣ прокѣвѣ мѣчн нашѣн (Дубр. 1253, № 23.15).

⁹ Именска неодређена заменица *некто* нашла се у позицији атрибутске одредбе, по свој прилици, стога што писару овог дубровачко-бугарског уговора матерњи језик није био српски (уп. Ивић – Јерковић 1981: 215–216).

¹⁰ Именска неодређена заменица *некто* нашла се у позицији атрибутске одредбе, по свој прилици, стога што писару овог дубровачко-бугарског уговора матерњи језик није био српски (уп. Ивић – Јерковић 1981: 215–216).

¹¹ Фреквенцијски однос између одредбених комбинација *општи нерашчлањени квантификатор* + *присвојна заменица* и *присвојна заменица* + *општи нерашчлањени квантификатор* износи 6,5 : 1 у корист првог комбинаторног типа.

одредбе, представљене придевским заменицама и основним бројевима, од нуклеусних атрибута представљених различитим типовима придева, редним бројевима и неконгруентним генитивом или дативом. Квантификативно-референцијалне одредбе су у одредбеним низовима препоноване у односу на нуклеусне атрибуте у скоро 80% случајева. Мада је у старосрпским споменицама XII и XIII века регистрован ограничен број сложених именских израза с одредбеним низовима – на основу учесталости појављивања једног типа одредбе у одређеној позицији према другом типу одредбе – профилише се следећа релативна хијерархија именских одредби: 1) опште и одричне заменице (вѣсь, вѣсакы, ннѣднь) као показатељи опште нерашчлањене квантификације афирмативног и негативног типа, 2) придевска заменица ннн као егзистенцијални квантификатор нефокусиране референцијалности, 3) неодређене заменице (нѣкы, кон) као егзистенцијални квантификатори неодређене референцијалности, 4) показне заменице као егзистенцијални квантификатори одређене референцијалности, 5) присвојне заменице, 6) описни придеви и 7) остале нуклеусне одредбе.¹³ Различити типови одредби нижу се у одредбеним низовима сложених именских израза према степену општости од општијих ка конкретнијим успостављајући, на тај начин, својеврсни фазични дистрибутивни континуум (уп. Радовановић 2009), што је у складу с Гримберговом двадесетом универзалијом (1963: 52).

Типолошки гледано, већ од најстаријих сачуваних споменика српски језик у сфери именског израза добија профил језика у коме се – у складу с конституисањем предлошке (а не послелошке) фразе – стабилизује постпоновани неконгруентни атрибут (у складу с другом Гримберговом универзалијом), и препонована конгруентна одредба, што је према Гримберговим налазима (1963: 67), осим словенским језицима, својствено и немачком, холандском и исландском језику, али и низу неиндоевропских језика.

ЛИТЕРАТУРА

- Бејкер 2001:** M. Baker, *Configurationality and Polysynthesis*, у: M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher, W. Raible (eds.), *Language Typology and Language Universals. An International Handbook. Volume 1*, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1433–1441.
- Бернекер 1900:** E. Berneker, *Die Wortfolge in den slavischen Sprachen*, Belin: B. Behr's Verlag.
- Борковски 1949:** В. И. Борковский, *Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение*, Львов: Львовский государственный университет.
- Борковски – Кузнецов 1963:** В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, *Историческая грамматика русского языка*, Москва: Академия наук СССР.

¹³ Појединачне потврде комбиновања релационих (категоријалних, односно глаголских) и присвојних придева, те неконгруентног генитивног атрибута не омогућавају прецизније рангирање нуклеусних атрибутских одредби.

- Вечерка 1989:** R. Večerka, *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. I. Die lineare Satzorganisation*, Freiburg im Breisgau: UW Weiher.
- Вондрак 1908:** V. Vondrák, O místě attributivního adjektiva a substantivního genitivu ve větě, у: *Zbornik u slavu Vatroslava Jagića*, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 151–158.
- Гамкрелидзе – Иванов 1984:** Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, *Индоевропейский язык и Индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I*, Тбилиси: Издательство Тбилисского университета.
- Гринберг 1963:** J. Greenberg, Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements, у: K. Denning, S. Kemmer (ed.), *On Language: Selected Writings of Joseph H. Greenberg*, Stanford: Stanford University Press, 40–70.
- Деже 1982:** L. Dezsö, *Typological Studies in Old Serbo-Croatian Syntax*, Budapest: Akadémiai kiadó.
- Зализняк 2004:** А. А. Зализняк, *Древненовгородский диалект*, Москва: Языки славянской культуры.
- Ивић – Јерковић 1981:** П. Ивић, В. Јерковић, *Правопис српскохрватских ћирилских повеља и писамa XII и XIII века*, Нови Сад: Филозофски факултет.
- Јелинек 1984:** E. Jelinek, Empty Categories, Case, and Configurationality, Dordrecht: *Natural Language and Linguistic Theory*, 2, 39–76.
- Козловски 1901:** I. Kozlovskij, Zwei syntaktische Eigenthümlichkeiten der russischen Sprache, Berlin: *Archiv für slavische Philologie*, 23, 95–106.
- Лаптева 1959:** О. А. Лаптева, Расположение древнерусского одиночного атрибутивного прилагательного, у: В. В. Виноградов (ред.), *Славянское языкознание. Сборник статей*, Москва: Академия наук СССР, 98–112.
- Лураги 2010:** S. Luraghi, The Rise (and Possible Downfall) of Configurationality, у: Silvia Luraghi, Vit Bubenik (eds.), *Continuum Companion to Historical Linguistics*, London – New York: Continuum International Publishing Group, 212–229.
- Павловић 2006:** С. Павловић, *Детерминативни надежи у старосрпској пословноправној писмености*, Нови Сад: Матица српска.
- Павловић 2011а:** С. Павловић, Елементи неконфигуративне синтаксе у старим словенским писменостима, Нови Сад: *Зборник Матице српске за славистику*, 80, у штамп.
- Павловић 2011б:** С. Павловић, Дистрибуција енклитика у старосрпским повељама и писмима XII и XIII века, Нови Сад: *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, LIV/2, у штамп.
- Пипер 2005:** П. Пипер, Именски израз, у: М. Ивић (ред.), *Синтакса савременог српског језика. Проста реченица*, Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 33–118.
- Поповић 1997:** Љ. Поповић, *Ред речи у реченици*. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

- Радовановић 2009:** М. Радовановић, *Увод у фази лингвистику*, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Санников 1968:** В. З. Санников, *Согласованное определение*, у: В. И. Борковский (ред.), *Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения*, Москва: Наука, 47–95.
- Тошовић 2005:** Б. Тошовић, *Комуникативна перспектива просте реченице*, у: М. Ивић (ред.), *Синтакса савременог српског језика. Проста реченица*, Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 1061–1106.
- Хејл 1983:** К. Hale, *Warlpiri and the Grammar of Non-configurational Languages*, Dordrecht: *Natural Language and Linguistic Theory*, 1, 5–47.

Слободан Павлович

ЛИНЕАРИЗАЦИЈА ИМЕННОЈ ГРУППЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ XII–XIII ВВ.

(Резюме)

В настоящей работе описывается линейное устройство старосербской именной группы в грамотах XII–XIII вв. Согласованные определения (выраженные прилагательными, местоимениями, причастиями, числительными, которые согласуются с определяемым словом) используют препозицию чаще, чем постпозицию (на 75,1% препозиции приходится 24,9% постпозиции). Несогласованные определения (выраженные родительным или дательным падежами), напротив, чаще постпозитивны, чем препозитивны (на 90,1% постпозиции 9,9% препозиции). С точки зрения размещения по отношению к определяемому слову прилагательные распадаются на мелкие группы, одни тяготеют к препозитивности, другие – к постпозитивности. Например, качественные прилагательные обычно (93,1%) стоят в препозиции, относительные прилагательные, напротив, тяготеют к постпозиции (72,1%).

Ключевые слова: (не)конфигурационный синтаксис, именная группа, согласованное определение, несогласованное определение